

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МАГИСТРОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960677>

Исканджанова Ферузахон Камолиддиновна

Старший преподаватель

Ташкентская медицинская академия

feruza022@mail.ru

Синдаров Жамшид Закирович

Магистр 1 курса

Ташкентская медицинская академия

Jama.1997.809@gmail.com

Аннотация.

В психологии стресс понимается как состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных условиях, как в повседневной жизни, так и в особых экстремальных ситуациях. Стресс может быть вызван любым значительным событием в жизни, таким как брак и развод, рождение ребенка или смерть, работа...Одна и та же стрессовая ситуация может иметь совершенно разные последствия для разных людей. Стресс может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на работоспособность человека и даже может привести к полной дезорганизации.

Ключевые слова.

стрессоустойчивость, стресс, дистресс, напряжение, тревожность.

Abstract.

In psychology, stress is understood as a state of mental tension that occurs in a person in the process of activity in the most difficult conditions, both in everyday life and in special extreme situations. Stress can be caused by any significant event in life, such as marriage and divorce, the birth of a child or death, work ... The same stressful situation can have completely different consequences for different people. Stress can have both positive and negative effects on a person's performance and can even lead to complete disorganization.

Key words.

stress tolerance, stress, distress, tension, anxiety.

Эмоциональная сфера человека - это особый класс психических процессов и состояний, которые отражают привычные переживания индивида и является особым психическим процессом и состоянием, которое

отражает и влияет на поведение и деятельность человека. Здесь особую роль играют эмоциональные состояния, характеризующиеся высоким эмоциональным напряжением. К ним относятся состояния стресса.

Стресс является проблемой в наше время, когда ритм жизни часто нарушается. и давление, вынуждающее приспособляться к условиям жизни на этой перенаселенной планете с ее разнообразными надеждами, ожиданиями и требованиями ее жителей актуальны более чем когда-либо. Люди всегда испытывали стресс, и эта способность организма - явление недавнее, но актуальность этого вопроса сегодня неоспорима.

Стресс – одно из нормальных состояний организма, поскольку связан с повышением адаптационных механизмов. Стресс является неотъемлемым проявлением жизни. Стрессовые реакции филогенетически помогли человеку справляться с трудностями, поэтому в этом аспекте стрессовые реакции полезны. Однако, когда стресс имеет яркое выражение и длительное проявление, в таком случае он причиняет вред здоровью человека.

Ганс Селье выделил три стадии стресса.

Общий адаптационный синдром – это модель, которая состоит из трёх элементов или фаз, которые описывают реакцию организма на стресс:

1. Стадия тревоги

На стадии реакции тревоги, сигнал бедствия посылается в часть мозга, которая называется гипоталамус. Гипоталамус обеспечивает высвобождение гормонов, называемых глюкокортикоидами.

Глюкокортикоиды запускают выброс адреналина и кортизола. Адреналин дает человеку заряд энергии: сердечный ритм увеличивается, кровяное давление повышается, уровень сахара крови также повышается. Эти физиологические изменения регулируются частью вегетативной нервной системы человека, называемой симпатической ветвью.

Надпочечники начинают активно вырабатывать повышенное количество кортизола и находятся в состоянии гиперфункции. Это состояние можно подтвердить, используя паттерн изменений в гормональном профиле слюны, при котором будут следующие показатели: повышенный уровень кортизола/нормальный уровень DHEA.

2. Стадия сопротивления

Во время стадии сопротивления организм пытается противодействовать физиологическим изменениям, которые произошли во время стадии реакции тревоги. Стадия сопротивления регулируется частью вегетативной нервной

системой, которая называется парасимпатической.

Парасимпатическая нервная система пытается вернуть тело в норму: уменьшается количество вырабатываемого кортизола, частота сердечных сокращений и артериальное давление начинают возвращаться к норме. Уровень сопротивляемости организма значительно выше обычного. На этой стадии осуществляется сбалансированное расходование адаптационных ресурсов.

Если стрессовая ситуация заканчивается, на этапе сопротивления тело возвращается в нормальное состояние. Однако, если стрессогенный фактор остаётся, организм остаётся настороже, чтобы бороться с его проявлениями.

Надпочечники адаптируются к этой стадии, уже используя механизм, называемый «захват прегненолона». Прегненолон является метаболитом холестерина и представляет собой исходное химическое вещество для производства как кортизола, так и половых гормонов, включая тестостерон. При изменении метаболизма прегненолона, уровень тестостерона, вырабатываемого в организме, снижается. При этой стадии, паттерн гормонального профиля в слюне будет представлен следующими показателями: повышенный уровень кортизола/низкий уровень ДНЕА.

3. Стадия истощения

На этом этапе стресс сохраняется в течение длительного периода. Организм начинает терять способность бороться со стрессором и уменьшать его вредное воздействие, поскольку истощается вся адаптивная способность. Стадия истощения может приводить к стрессовым перегрузкам и к проблемам со здоровьем, если они не будут решены немедленно.

Затем Селье предложил различать два типа стрессового состояния: дистресс (истощение, несчастье) и эустресс. Сам по себе эустресс, считал Селье, является позитивным фактором, Это источник повышенной активности, удовольствия от усилий и успеха. Он является источником преодоления. Эустресс активизирует такие процессы, как самосознания, понимания реальности и памяти. Дистресс, с другой стороны, - возникает только при очень частых и чрезмерных нагрузках. Человек осознает беспомощность, отчаяние, избыточность и неэффективность, "обидную несправедливость".

В последние годы было отмечено полное разделение физиологического и психического стресса. Физиологический стресс связан с реальными жизненными стимулами. Психологический стресс характеризуется личным

знанием и опытом человека о ситуации, которая вот-вот произойдет, и о том, что существует угроза или трудности. Психологический стресс - это оценка предстоящей ситуации как угрожающей или трудной, основанная на знаниях и опыте человека. Психологический стресс можно разделить на информационный и эмоциональный. Информационный стресс развивается, когда возникает высокая степень информационной перегрузки, то есть человек не может справиться с задачей и не успевает принимать правильные решения в нужном темпе и имеет высокий уровень ответственности. Для этого типа стресса характерны потеря памяти, трудности с концентрацией внимания и легкая рассеянность отвлекаемость.

Эмоциональный стресс возникает в угрожающих или опасных ситуациях, обиды и т.д., и возникает, когда люди остаются одни. В течение длительных периодов времени наблюдается повышенная напряженность чувств, беспокойство. Может ухудшиться режим сна. Аккуратные и опрятные люди становятся неряшливыми, а экстраверты - замкнутыми. Они могут впасть в депрессию, беспомощность и эмоциональные всплески. Этот вид стресса опасен, потому что появляются мысли и выражения, которые включают угрозы самоубийства.

Однако, какое бы определение ни давали различные авторы, центральным элементом стресса всегда считается неспецифическая реакция организма, регулярное развитие которой не зависит от причины стресса. Попробуем разобраться в этом центральном (физиологическом и биохимическом) звене стресса, чтобы понять каким образом психические переживания, эмоциональные реакции переходят в телесные расстройства: болезни всех органов или общее физическое недомогание.

Сложные физиологические и биохимические изменения, происходящие при стрессе являются проявлениями древней и эволюционировавшей защитной реакции, или то, что называют "реакцией борьбы или бегства".

Эта реакция мгновенно запускалась нашими предками при малейшей опасности. И это был самый быстрый способ для наших предков мобилизовать силу своего тела, т.е. убежать или сразиться с врагом.

Если мы хотим поговорить о стрессоустойчивости, давайте сначала дадим ей определение. Концепция. Б.Х. Варданян определяет стрессоустойчивость как особое взаимодействие всех компонентов психической деятельности, включая эмоциональную. Он пишет, что стрессоустойчивость «...можно более конкретно определить, как свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми

компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем самым, содействующее успешному выполнению деятельности».

П.Б. Зильбергер утверждает, что стрессоустойчивость – это неадекватное явление, характеризующееся отсутствием адекватности. Она подразумевает отсутствие гибкости и адаптивности, а также неспособность адекватно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Подразумевает отсутствие гибкости и адаптивности. Он также предлагает одну из оригинальных и, на наш взгляд, наиболее удачных интерпретаций следующим образом. «...интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке»

Таким образом, устойчивость к стрессу - это самооценка своих способностей и возможностей справляться с экстремальными ситуациями связана с ресурсами и потенциалом личности, запасом и различными структурными и функциональными характеристиками, которые обеспечивают специфические формы поведения, реагирования, адаптации и т.д.

Как видно из приведенного выше определения стрессоустойчивости, стрессоустойчивость определяется как явление (качество, свойство или характеристика), прежде всего, как характеристика, влияющая на продуктивность (успешность) деятельности, с функциональным позиционированием.

Другими словами, стресс - это психофизиологическая реакция, которая является неотъемлемой частью нашей жизни. В условиях нашего существования избежать этого невозможно, да и не всегда это необходимо. потому что это действует на психику человека и готовит его к более сложным ситуациям в будущем. У каждого человека свое представление о стрессе. Каждый по-своему относится к стрессу, и каждый по-разному переживает то или иное событие. Невозможно сказать, что вам следует избегать "этого" и переживать "то".

Вариабельность сердечного ритма анализировалась с помощью проводился с помощью прибора "Психофизика УПФТ-1/30". Оценка работоспособности магистров проводилась с помощью теппинг-теста в покое и при стрессе. Магистрам давали пять бланков и попросили поставить

необходимое количество точек за определенное время. Сначала правой рукой, затем левой.

Использовались следующие тесты: Тест «Цветовыбора» или тест Люшера представляет собой, помимо диагностического инструмента, модель глубинных архетипических закономерностей психики, энциклопедию эмоциональной жизни человека, выявления его бессознательных предпочтений и скрытых проблем.

Основу методики составляет механизм бессознательного выбора цветовой последовательности из набора строго отобранных цветов, составляющие таблицы специальные таблицы. Так, 8-цветный тест включает в себя 4 основных "ярких" цвета - красный, желтый, зеленый, синий, и 4 "темных" цвета - черный, серый, коричневый, фиолетовый.

Для изучения факторов и оценки влияния стресса на эмоциональное поведение студентов было проведено исследование. В исследовании приняли участие 54 респондента.

Магистры, участвовавшие в исследовании, должны были нажимать на круг, который появлялся постоянно, как можно быстрее. Испытуемых, просили выбрать наиболее комфортный цвет из таблицы, не связывая его с одеждой или мебелью, тканями или чем-то еще, а только ассоциируясь с тем, насколько этот цвет предпочитаем им в сравнении с другими при данном выборе и в данный момент времени. Выбранный эталон убирается с экрана. Каждый раз испытуемых просили выбрать наиболее предпочтительный цвет из оставшихся цветов, пока не были выбраны все цвета. Через 5 минут процедура выбора повторялась. Артериальное давление измерялось с помощью электронного тонометра.

В результате исследований было обнаружено увеличение работоспособности у всех студентов на $10,7 \pm 0,2$ и параметров систолического АД и диастолического АД на $1,68 \pm 0,16$ и на $1,2 \pm 0,07$ в стрессовом состоянии соответственно. При оценке результатов теста на реагирование в состоянии психоэмоционального стресса наблюдалось увеличение единицы сенсомоторной активности и количества ошибок. В результате исследования вариабельности сердечного ритма наблюдалось снижение в стрессовом состоянии у всех студентов таких показателей как вариационный размах, индекс активации подкорковых центров, среднее квадратическое отклонение RR-интервалограммы и увеличение индекса напряженности.

Подводя итог исследования нужно сказать, что во время стресса наблюдалось повышение работоспособности студентов, индекса

артериального давления. Наблюдались изменения в цветовых предпочтениях и снижение активации подкорковых центров, снижение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и возможностей психофизиологического резерва. Стресс, несомненно, влияет на учебное и эмоциональное поведение студентов. Он отрицательно сказывается на учебном поведении, отражается в ухудшении успеваемости и посещаемости занятий студентами. Также, стрессовое состояние студентов влияет на окружающих их людей. Девушки-студентки, подвержены стрессу больше, чем юноши.

Следует отметить что, мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс, а, следовательно, и способы борьбы со стрессом - разные. Женщины чутко реагирует на эмоции, чувства и потребности окружающих. Что же касается мужчин, то они больше сосредоточены на собственных нуждах или, во всяком случае, на том, что необходимо для достижения данной конкретной цели. Именно поэтому мы выясняем, как же борются со стрессом юноши и девушки студенты. Способ, которые предпочитают оба пола - это сон. Тем не менее, молодые люди выбирают общение с друзьями, с совместным употреблением алкоголя, занятия спортом, а девушки же напротив - общение с друзьями с прогулками на свежем воздухе и проведение времени в социальных сетях.

Основной причиной стресса как, оказалось, является неудовлетворенность результатами своей деятельности, нехватка времени и недостаток сна. В последнее время студентов беспокоят проблемы недостатка денег, личные проблемы, нехватка свободного времени. Проявляется стресс в виде перепадов настроения, гнева и агрессии, апатии и депрессии. Основные способы борьбы со стрессом, можно выделить такие как, общение с друзьями, сон и занятия спортом.

Таким образом, изучение стресса в учебном поведении студентов как никогда актуально. Стрессовое состояние студентов негативно сказывается на трудоспособность и эмоциональный фон студента - появляется раздражительность, подавленность настроения, сложность концентрирования внимания на учебе. Также ухудшается посещаемость занятий и успеваемость. Следует более активно применять все знания и умения в том, чтобы создать обстановку наиболее благоприятную для работы и учебы. Каждый студент должен понимать, что его работа состоит в том, чтобы учиться, осилить большинство знаний, полученных в университете. Именно благодаря такой целенаправленности и возможно осуществить большинство планов по жизни.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гринберг Д.С. Управление стрессом. 7-е изд. - СПб. Питер, 2004. - 495 с.
2. Головин С.Ю. Под ред. Тарас А.Е. Словарь психолога практика. 2-е изд. Минск 2003.
3. Дружинин В.Н. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. СПб.2002
4. Китаев-Смык Л.А. «Психология стресса», Москва, издательство «Наука», 1983. 368 с.
5. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб. Питер, 2001. – 592 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).
6. Психофизиология: Учебник для ВУЗов под ред. Ю.И. Александрова СПб, 2006, 326. С
7. Селье Г. Когда стресс не приносит горя. М. 1992
8. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М. 1960
9. Исканджанова, Ф. К., & Олтибаева, Г. (2016). ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ. Ученый XXI века, 21.
10. Kamoliddinovna, I. F. (2022). The Specificity of Emotional States in Medical Workers: Stress and its Stages, Ways to Eliminate. Texas Journal of Medical Science, 14, 76-79.
11. Kamoliddinovna, I. F., & Ahadovich, S. N. (2022). The Doctrine of Psychoanalysis and its Role in Medicine. Texas Journal of Philology, Culture and History, 12, 49-54.
12. Iskandzhanova, F. K. (2022). Formation of Communicative and Expressive competencies of the Doctor-Teacher. Texas Journal of Philology, Culture and History, 12, 43-48.
13. Исканджанова, Ф. К., & Адхамова, С. А. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИПОЛЯРНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 314-322.
14. Исканджанова, Ф. К., & Хамраева, М. Э. (2023). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

